

Андрій Золотарьов

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти

за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки,

Харківський національний педагогічний

університет імені Г. С. Сковороди

Харків, Україна

УМІННЯ КОМАНДОТВОРЕННЯ В ПЕДАГОГІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Анотація. У роботі розкрито знання, уміння й установки з питань командотворення в педагогічній діяльності, якими повинен володіти викладач вищої школи. Охарактеризовано вміння командотворення в педагогічній діяльності, а саме: визначати структуру команди, рівень сформованості командної взаємодії у групі; ефективно співпрацювати з різними людьми в команді; розподіляти ролі; забезпечувати успішну й ефективну командну роботу, ураховуючи чинники, що сприяють підвищенню ефективності роботи команди; формувати партнерські стосунки в команді; налагоджувати комунікативні й соціальні зв'язки та взаємний обмін інформацією між усіма членами команди; здійснювати моніторинг власних особливостей комунікації; позитивно впливати на людей; виявляти власну ініціативу в різних справах і заходах; здійснювати керівництво проєктами; визначати можливі заходи задля досягнення поставленої загальної цілі, спільні дії, прогнозувати їхній конкретний результат тощо.

Ключові слова: командотворення, уміння, викладач, педагогічна діяльність, заклад вищої освіти.

Abstract. The article author has revealed the knowledge, skills and attitudes concerning issues of teambuilding in pedagogical activity, which a lecturer of higher educational institutions should possess. Teambuilding skills in pedagogical activity have been characterized in the article. They include the ability to determine the structure of a team, the level of formation of team interaction in the group, cooperate effectively with different people in a team, assign roles, ensure successful and effective team work, taking into account the factors contributing to the improvement of team work efficiency, form partnerships in a team, establish communicative and social relations and mutual exchange of information between all team members, monitor own communication features, influence people positively, show own initiative in various situations and activities, carry out project management, determine possible measures to achieve the set general goal, joint actions, predict their specific result, etc.

Key words: teambuilding, skills, lecturer, pedagogical activity, higher educational institution.

Постановка проблеми та її актуальність в загальному вигляді та зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Успішність педагогічної діяльності викладача закладу вищої освіти залежить від низки факторів, серед яких є не лише професійна компетентність викладача, його здібності до педагогічної діяльності, гуманістична спрямованість, високий рівень педагогічної техніки, але й уміння будувати взаємини з оточенням (зокрема, колегами, іншими науковцями та співробітниками закладів освіти, батьками студентів тощо). Це зумовлено тим, що команда є основним елементом стратегії формування успішних закладів вищої освіти.

З огляду на це важливим є розвиток у викладачів закладів вищої освіти вмінь і навичок командотворення, що сприяє формуванню гармонійних стосунків і позитивної

атмосфери в педагогічному колективі закладу освіти, підвищенню рівня педагогічної майстерності викладачів та їх більш успішній професійній діяльності.

Аналіз основних досліджень і публікацій. Важливі відзначити, що питання командотворення переважно досліджуються фахівцями у сфері психології, які розкривають соціально-психологічні засади командотворення (В. Горбунова [2], О. Трухан [5]), командотворення як спосіб розв'язання конфліктів у колективі [3], а також розглядаються фахівцями у сфері економіки й управління як засіб ефективної взаємодії та комунікації [4]. Окрім того, питання командотворення розглядаються і з точки зору освіти й побудови ефективного педагогічного колективу закладу освіти (І. Бредіхіна [1]). Іноземні вчені (J. Katzenbach, D. Smith [6]) також розглядають командотворення як засіб побудови успішного колективу організації. Утім, питання не стало предметом детального вивчення, що і зумовило цей науковий пошук.

Метою статті є розкрити знання, уміння й установки з питань командотворення в педагогічній діяльності, якими має володіти викладач закладу вищої освіти.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Для здійснення успішної педагогічної діяльності викладач закладу вищої освіти повинен бути фахівцем із високим рівнем професійної компетентності. Серед різних знань, умінь, навичок, цінностей, якими має володіти викладач, є знання і вміння стосовно командотворення.

Так, викладач повинен знати основи соціально-психологічної теорії командотворення; особливості роботи з різними групами людей: їх ознаки, види, специфіка використання у практиці управління студентським, батьківським і педагогічним колективами [5]; компоненти організаційної культури; чинники, які сприяють підвищенню ефективності групи; стадії розвитку командної взаємодії; специфіку розвитку навичок командної роботи; суть і різновиди групових ефектів [4].

Щодо вмінь командотворення, викладач закладу вищої освіти повинен уміти [3; 4; 5; 6]:

- визначати функціонально-рольову структуру команди, рівень сформованості командної взаємодії у групі, наявність командного духу і перспективи розвитку групи;
- застосовувати групові ефекти у практиці командотворення й управління студентським, батьківським і педагогічним колективами;
- удосконалити навички управління і лідерства студентських, батьківських і педагогічних колективах
 - ефективно співпрацювати з різними людьми в команді;
 - розподіляти ролі в команді;
 - забезпечувати успішну й ефективну командну роботу, урахувавши чинники, що сприяють підвищенню ефективності роботи команди;
 - формувати партнерські стосунки в команді задля досягнення спільної мети;

- ефективно взаємодіяти в команді і допомагати колегам у їхній професійній діяльності;
- налагоджувати комунікативні й соціальні зв'язки та взаємний обмін інформацією між усіма членами команди;
- слухати, відчувати співрозмовника, здійснювати моніторинг власних особливостей комунікації;
- гнучко реагувати на зміни ситуацій, передбачити враження, яке вони можуть справляти на оточення;
- оперативно і дієво організовувати взаємодію (ділового й особистісного характеру) з різними людьми;
- розширювати сфери взаємодії між членами команди й оточенням;
- брати безпосередню участь у різноманітних колективних заходах;
- позитивно впливати на людей;
- виявляти власну ініціативу в різних справах і заходах;
- здійснювати співробітництво, іти на компроміс у можливих конфліктних ситуаціях;
- бути креативним та здійснювати «реінжиніринг» (готовність робити звичні речі новими способами);
- здійснювати керівництво проєктами;
- здійснювати самоорганізацію науково-педагогічної діяльності;
- урахувати результативність педагогічної діяльності з позиції надбань власного досвіду;
- здійснювати постійний розвиток своїх організаторських і комунікативних здібностей
- приймати успішні, виважені, ефективні рішення, заздалегідь передбачаючи їхні результати;
- відповідально ставитися до педагогічної діяльності і вчити інших членів команди нести взаємну й індивідуальну відповідальність за спільну справу;
- визначати можливі заходи задля досягнення поставленої загальної цілі, спільні дії, прогнозувати їхній конкретний результат тощо.

Окрім того, викладач повинен мати установки до постійного професійного самовдосконалення, розвитку креативності, ініціативності, інноваційності, емоційної регуляції, формування соціально-психологічної грамотності (власної та інших членів команди), готовності задовольняти потреби партнерів по спілкуванню тощо.

Висновки. Отже, викладач закладу вищої освіти повинен мати глибокі знання, уміння й установки щодо ефективного командотворення в педагогічній діяльності. Серед основних умінь командотворення є вміння: визначати структуру команди, рівень сформованості командної взаємодії; ефективно співпрацювати з людьми в команді; розподіляти ролі; забезпечувати успішну командну роботу, ураховуючи чинники, що сприяють підвищенню ефективності роботи команди; формувати партнерські стосунки в

команді; налагоджувати комунікативні й соціальні зв'язки та взаємний обмін інформацією між усіма членами команди; здійснювати моніторинг власних особливостей комунікації; позитивно впливати на людей; виявляти ініціативу в різних справах і заходах; здійснювати керівництво проєктами; визначати можливі заходи задля досягнення поставленої загальної цілі, спільні дії, прогнозувати їхній конкретний результат тощо. Викладач з розвиненими вміннями й навичками командотворення – це перш за все лідер, ефективний організатор, успішний педагог і науковець.

Список використаних джерел

1. Бредіхіна І. Етапи формування педагогічної команди та визначення рівня її сформованості. *Pregraduálna príprava profesionálov v oblasti vzdelávania dospelých* / Ed. S. Lukáčová, O. Samoilenko. Prešov : Prešovska univerzita v Prešove, 2018. С. 29–36. URL : <http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Lukacova3/subor/Bredikhina.pdf> (дата звернення: 20.02.2023).
2. Горбунова В. Психологія командотворення: Ціннісно-рольовий підхід до формування та розвитку команд. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. 380 с.
3. Кафедра практичної психології та соціальних технологій. URL : <https://e-u.edu.ua/ua/navchalni-pidrozdiili/kafedri/kafedra-praktichnoji-psihologiji-ta-sotsialnih-tehnologiji/> (дата звернення: 19.02.2023).
4. Національне агентство України з питань державної служби. Командотворення та ефективна взаємодія на публічній службі: загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування. URL : <https://pdp.nacs.gov.ua/courses/komandoutvorennia-ta-efektyvna-vzaiemodiia-na-publichnii-sluzhbi> (дата звернення: 20.02.2023).
5. Трухан О. Практика командотворення: соціальні технології в педагогічній діяльності : вебінар. URL : <https://www.airo.com.ua/praktika-komandoutvorennia-soczialni-tehnologi%D1%97-v-pedagogichnij-diyalnosti/> (дата звернення: 19.02.2023).
6. Katzenbach J. R., Smith D. K. The wisdom of teams: creating the high-performance organization. New York : Ballantine Books, 1997. 409 p.